

HOMENAGEM À ODILÉA TOSCANO (1934-2015)

GOLDCHMIT, Sara

Professora do Departamento de Projeto Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo da Universidade de São Paulo
saragold@usp.br

Odiléa Helena Setti Toscano foi uma artista gráfica brasileira com atuação marcante entre os anos 1960 e 1990. Em conjunto com seu marido João Walter Toscano, Odiléa fez parte da geração pioneira de arquitetos formados na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo.

Desde muito jovem teve a oportunidade de estampar o seu traço – de delicadeza ímpar – nos principais jornais, capas de livros e revistas da época. Ilustrou crônicas do Suplemento Literário do Jornal *O Estado de São Paulo*, capas da coleção de livros *Jovens do Mundo Todo*, da Editora Brasiliense, páginas das revistas *Bondinho*, fascículos *Nossas Crianças*, da Editora Abril, entre outros. Seu desenho expressivo, porém preciso, era repleto de detalhes que caracterizam personagens, objetos, lugares e tempos históricos os mais variados. Desenho que revela erudição e humor, sem deixar de se atentar às necessidades técnicas para permitir boa reprodutibilidade gráfica.

A sua obra influenciou várias gerações de profissionais identificados com a missão de ampliar o alcance social do desenho, enquanto matriz para a produção industrial.

Como docente, contribuiu para a formação de arquitetos e urbanistas que vieram a se especializar em design, através das disciplinas de programação visual que lecionou na FAU USP entre os anos 1970 e o fim dos anos 1990. Odiléa ensinava a organização dos elementos que estruturam a linguagem visual: a linha, a superfície, o volume, a cor, o desenho como meio de representação e expressão, a imagem fotográfica. Trabalhos

práticos que ela orientava com o conhecimento tácito de quem sabe fazer.

O seu olhar para a cidade era permanente. As paisagens urbanas compareceram como tema de inúmeros desenhos e serigrafias, bem como em suas pesquisas acadêmicas de mestrado "A cidade: imagens", de 1981 e doutorado "A cidade contemporânea, a visão de Piranesi", concluída em 1988.

O domínio das escalas de projeto, dos meios de representação e da imaginação espacial favoreceu, posteriormente, a criação de projetos visuais de maior porte e visibilidade pública, para as estações Paraíso, Jabaquara, Santana e São Bento do Metrô de São Paulo e para a Estação Largo 13 de Maio – este desenvolvido em conjunto com o projeto arquitetônico de João Walter Toscano desde os primeiros croquis.

O conjunto de sua obra tem um frescor que surpreende jovens estudantes "nativos-digitais", que frequentemente tem menor familiaridade com a materialidade gráfica e os processos produtivos.

Desde o seu falecimento, em 2015, o acervo de Odiléa permanece sob a guarda da família, nas mapotecas do agradável ateliê da Rua Pascoal Vita. São desenhos originais, artes-finais preciosas feitas em nanquim e pantone filme. É um material raro, patrimônio da história do design brasileiro. Esforços para a sua conservação e difusão seriam muito bem-vindos.

Por fim, homenagear Odiléa Toscano é também uma forma de valorizar a contribuição das mulheres ao campo do design, um meio profissional historicamente masculino. Um legado de sensibilidade, elegância e inteligência.

João Walter Toscano